

MAPIFICACION DE LA VEGETACION CON ENFASIS EN BOSQUES DE POLYLEPIS DE UNA AREA ALTOANDINA (YAUYOS-PERU) UTILIZANDO IMAGENES MSS/LANDSAT ANALIZADAS DIGITALMENTE*

OSCAR CUYA MATOS¹, HOMERO CHACCHA CORDOVA², ALDO GUTARRA ESPINOZA³

INHALTSANGABE

Um die Möglichkeiten und Grenzen der Auswertung der Satellitenbilder MSS/LANDSAT für die Kartierung der hochandinen Vegetation zu prüfen, wurde im staatlichen Büro zur Bewertung der Naturreserven eine Zone der Polylepis-Wälder untersucht. Die Digitalklassifikation erlaubte die Ausscheidung von 5-6 Vegetationseinheiten mit befriedigender Sicherheit.

ABSTRACT

A contribution to recognize the advantages and disadvantages in digital form of the MSS LANDSAT messages in cartography of the high Andean vegetation, especially the forests of Polylepis, took place at the National Office for Evaluation of Natural Resources (ONERN). The classification in digital form permitted the separation of 5-6 vegetation units with satisfying security.

SUMARIO

Un trabajo para reconocer digitalmente las ventajas y desventajas de los datos MSS LANDSAT en la cartografía de la vegetación altoandina, en especial de los bosques de Polylepis, fue realizado en la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN). La clasificación digital permitió obtener unidades como: Matorral denso con inclusión de bosques de Polylepis, matorral ralo con inclusión de bosques de Polylepis, vegetación herbácea o cespitosa densa (pajonal), vegetación herbácea o cespitosa rala y agricultura con inclusión de bofedales. Los bosques de Polylepis no pudieron diferenciarse satisfactoriamente de los matorrales. Ambos fueron clasificados juntos, como una sola unidad.

INTRODUCCION

La vegetación altoandina del país es de gran importancia económica para el campesino; los pastizales sostienen su ganadería y los matorrales le proporcionan leña, madera para diferentes usos domésticos, así como, múltiples beneficios más, destacando los bosques de *Polylepis*; razón por el cual, sobre estos bosques, se ha enfatizado el presenta trabajo.

Los bosques de *Polylepis* (Quinales) en el Perú, en su mayoría, tienen la condición de relictos como consecuencia de la tala que soportan desde épocas prehispánicas. Para la elaboración de planes de protección o aprovechamiento de estos bosques, así como, para su investigación o monitoreo, se necesita ubicarlos, delimitarlos y clasificarlos con exactitud, multitemporalmente y sobre todo, a un bajo costo.

Teniendo en cuenta que la teledetección satelitaria permite el cartografiado de la vegetación cumpliendo las condiciones arriba anotadas, que la fotointerpretación de los bosques de *Polylepis* es poco complicada dada su ubicación y condición de homogéneo, que toda la cartografía de bosques de *Polylepis* hasta la fecha ha sido desarrollada con fotos antiguas (generalmente de los años 60) pues no es factible económicamente contar con tomas recientes y periódicas, y que existe un banco de imágenes MSS y TM LANDSAT desde la década del 60 a la fecha los cuales podrían resolver el problema de antigüedad de

* Trabajo presentado al V Simposio Latinoamericano de Percepción Remota, Octubre 1991, Cusco Perú.

1. Ingeniero forestal, especialista ONERN.

2. Ingeniero forestal, especialista ONERN.

3. Ingeniero electricista, especialista ONERN.

las fotos, el presente trabajo pretende determinar la performance de los datos MSS/LANDSAT, en la mapificación de los bosques de *Polylepis*, así como, de la vegetación altoandina en general.

REVISION DE LA INFORMACION

Características de los bosques de *Polylepis*

En todo el Perú, los bosques de *Polylepis* se encuentran en todo el área andina. Simpson (1979). Es uno de los pocos géneros arbóreos que se encuentran en la puna, a veces cerca de las nieves perpétuas de la cordillera; Pretell *et al* (1985). De las 15 especies que comprende el género, se mencionan 10 para el país; Simpson (1979). Se presentan asociados con *Buddleja spp*, *Oynoxis spp*, compuestas y gramíneas, principalmente, conformando bosques bajos siempre verdes y homogéneos. Pueden presentarse ejemplares aislados de *Polylepis* arriba del límite altitudinal de las masas boscosas, sin llegar a constituir bosques propiamente dichos; Herrera (1943).

Estos bosques naturales, en su área de distribución, están restringidos a ciertas áreas con fuertes pendientes y sobre roca, ribera de ríos, fondos de valles o pendientes normalmente cubiertas por bancos de nubes; Simpson (1979). La identificación fisonómica de estos bosques en las fotografías aéreas es poco complicada, pues, los elementos de fotointerpretación, tonos, textura, forma, tamaño, generalmente se presentan típicos.

En la actualidad se ha producido una drástica reducción de las asociaciones de *Polylepis* y a la fecha sólo se les encuentra en pequeños rodales y relictos de puna; CDC (1987). Debería cuantificarse la extensión perdidas.

Mapificación de los bosques de *Polylepis*

En el Mapa Forestal del Perú, Malleux (1975), reporta 6 000 ha de bosques de *Polylepis* e indica mediante símbolos la localización de los bosques de mayor extensión. El Mapa de Bosques y Pastos del Perú; ONERN (inédito), precisa su extensión en 43 000 ha y en similar forma indica mediante símbolos la localización de los más extensos.

La ONERN, en sus estudios de evaluación de recursos naturales de las cuencas costeñas e interandinas ha cartografiado, en la década del 60 y 70, gran parte de los bosques de *Polylepis* del país, a escalas de 1:100 o más pequeñas, empleando fotografías aéreas pancromáticas, a escalas promedio de 1:40 000, y de los años sesenta.

El proyecto ARBOLANDINO en convenio con la ONERN, en 1989 (inédito), ha cartografiado los bosques de *Polylepis* del departamento de Puno a escala de 1:200 000 usando fotos de la década del 60 con verificación de campo de los bosques más accesibles. Arce (1991), realizó un trabajo sobre distribución geográfica y situación de los *Polylepis* en los departamentos de Ancash y Lima.

Para la elaboración de planes de protección o aprovechamiento de estos bosques, así como, para la investigación de su florística, ecología, etc, se necesita cartografiarlos; es decir, ubicarlos y delimitarlos con bastante precisión. Para el estudio de su estado actual de conservación o monitoreo, se precisa, incluso, cartografiarlos periódicamente.

La identificación fisonómica de los bosques de *Polylepis* en las fotografías aéreas es poco complicada. En cuanto a imágenes de satélite, es escasa la experiencia sobre estos bosques, tanto en la interpretación visual como en el análisis digital.

Toda la cartografía de bosques de *Polylepis*, hasta la fecha, ha sido desarrollada con fotos antiguas (generalmente de la década del 60). Dado que los costos de los proyectos aerofotográficos son elevados, no se ha vuelto a fotografiar posteriormente gran parte del país.

Teniendo en cuenta que las fotos aéreas existentes sobre los bosques de *Polylepis* son antiguas pues no es factible económicamente contar con tomas recientes y periódicas, y que existe un banco de imágenes de satélite que cubre la totalidad del país desde la década del 60 a la fecha, que puede resolver el problema de la antigüedad de las fotos, es conveniente estudiar las posibilidades que ofrecen las técnicas de la teledetección satelitaria en la cartografía de los bosques de *Polylepis*. Como se sabe, estas técnicas permiten al cartografiado de la vegetación a escalas 1:50 000 con HRV SPOT, 1:100 000 con TM LANDSAT y 1:250 000 con MSS LANDSAT.

Entre las experiencias de cartografía de nuestra vegetación mediante imágenes de satélite pueden citarse varios trabajos. Así, ONERN (1977), delimitó áreas de *Mauritia* (Aguajales) en la amazonia peruana, mediante clasificación digital de datos MSS LANDSAT de 1975. Saavedra (1980), clasificó una zona comprendida en el Bosque Nacional de Tumbes, mediante análisis digital de datos MSS LANDSAT de 1976. ONERN, ha clasificado digitalmente imágenes de MSS LANDSAT, algunas TM LANDSAT y unas cuantas SPOT HRV de algunas zonas del país, en sus trabajos de evaluación y monitoreo de la cobertura vegetal.

Fotografía 1. Bosques de Polylepis en el altoandino peruano (cortesía del Ing. P. Julca).

Fotografía 2. Imagen LANDSAT/MSS de la zona de Huangascar, Yauyos, realizada en composición colorida, bandas 4/6/7, del 10 de octubre de 1978.

MATERIALES Y METODOS

3.1 Lugar de estudio

La zona estudiada, 25 000 ha aproximadamente, se ubica en la parte alta de la cuenca del río Huangascar, subcuenca del río Cañete. Involucra las zonas de vida de estepa Montano (e-M), bosque húmedo Montano (bh-M), páramo muy húmedo Subalpino (pmh-SA) y tundra fluvial Alpina (tp-A). Administrativamente, se encuentra en la microregión de Yauyos, departamento de Lima y en cesión pertenece a las comunidades de Viñac, Hortigal y Tayamarca.

Los bosques de *Polylepis*, en esta subcuenca, se encuentran entre los 3 800 y 4 500 m de altitud. Cubren una superficie aproximada de 1 800 ha.

Equipo

Se empleó el equipo SUN 4/280 y el paquete canadiense PCI, instalados en la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN).

Materiales

- Imagen digital MSS/LANDSAT, captada en Octubre de 1978.
- Fotos aéreas a escala promedio de 1:40 000, tomadas en 1962.

- Carta fotogramétrica a escala de 1:100 000.
- Mapa de bosques de *Polylepis* a escala 1:50 000; inédito.
- Estudio ONERN (1989) "Inventario y evaluación de los recursos naturales de la microregión de Yauyos".

Procedimiento

La clasificación digital de la imagen fue realizada mediante el método de máxima verosimilitud, comparándose luego esta clasificación con un mapa de bosques de *Polylepis*, el cual proporcionó la información de campo para analizar los resultados de la clasificación.

Para ubicar las muestras correspondientes a la clase *Polylepis* se visualizó en el monitor el mapa de bosques de *Polylepis*, vectorialmente, superpuesto sobre la composición 7/6/4, realizada. Esto implicó corregir geoméricamente la imagen y digitar la información sobre bosques de *Polylepis*, antes del proceso de selección de muestras y clasificación automática. No se consideró la composición 7/5/4, pues, la banda 5, presentaba algunos defectos.

La corrección geométrica supone alteraciones de los valores originales de los niveles digitales, por ello, generalmente, se realizan, las clasificaciones con los valores originales; más, este caso, como se introdujo información auxiliar (mapa de

Fotografía 3. Imagen LANDSAT/MSS (Fotografía 2) clasificada digitalmente y filtrada.

Figura 1. Mapa de bosques de *Polylepis* de la zona de Huangascar, confeccionado a partir de fotos aéreas de 1962 y verificación de campo reciente (1987).

bosques de *Polylepis*), fue necesario efectuar el registro geométrico previamente. Para tal corrección se empleó el método cúbico lineal.

El énfasis del trabajo fue puesto sobre las posibilidades temáticas de la imagen y no sobre las técnicas de mejoramiento de datos o pretratamientos ni sobre las performances de los algoritmos de clasificación.

Para introducir las muestras se consideraron las siguientes clases:

a) Bosques de *Polylepis* (finalmente se le denominó matorral denso con inclusión de bosques de *Polylepis*).

b) Matorral (luego se le denominó matorral ralo con inclusión de bosques de *Polylepis*).

c) Pajonal (finalmente se le denominó vegetación herbácea o cespitosa densa).

d) Tundra (finalmente se le consideró como vegetación herbácea o cespitosa rala).

e) Cultivo (luego se le denominó agricultura con inclusión de bofedales).

Para evaluar la clasificación se superpuso sobre ella, el mapa de bosques de *Polylepis* y un mapa de zonas de vida según Holdridge. Asimismo, para clasificar la vegetación altoandina, se usó las categorías del sistema UNESCO.

RESULTADOS

Se obtuvo un mapa de vegetación con las clases siguientes:

a) Matorral denso/*Polylepis* denso

Esta clase debajo de los 4 000 m de altitud, en la zona de vida bosque húmedo Montano, incluye bosques densos de *Polylepis* y matorrales conformados por asociaciones densas de *Berberis sp.*, *Baccharis sp.*, *Diplostephyum sp.*, *Lupinus sp.*, principalmente. Por encima de los 4 000 m de altitud, en la zona de vida páramo muy húmedo Subalpino, esta clase corresponde en su mayoría, aunque no exclusivamente, a los bosques de *Polylepis*.

b) Matorral ralo/*Polylepis* ralo

Esta clase se ubica en la zona de vida bosque húmedo Montano y en las riberas de los cursos de agua en el páramo muy húmedo Subalpino; incluye asociaciones ralas de los matorrales mencionados en el acápite anterior, así como, bosques ralos de *Polylepis*.

c) Vegetación herbácea o cespitosa densa (Pajonal)

Clase que en su mayor proporción se ubica en la zona de vida páramo muy húmedo Subalpino e involucra asociaciones de *Calamagrostis* y *Festucas*, principalmente.

d) Vegetación herbácea o cespitosa rala (Tundra)

Esta clase incluye la vegetación muy rala presente sobre los 4 500 m de altitud y áreas con escasa cobertura vegetal en niveles altitudinales menores. En su mayor parte corresponde a la tundra pluvial Alpina.

e) Agricultura/Bofedales

Clase que en el piso Montano corresponde a cultivos y a mayor altitud a los bofedales, los cuales son áreas con suelos siempre húmedos y vegetación típica.

DISCUSION

La clasificación digital permitió obtener unidades como: Matorral denso con inclusión de bosques de *Polylepis*, matorral ralo con inclusión de bosques de *Polylepis*, vegetación herbácea o cespitosa densa (pajonal), vegetación herbácea o cespitosa rala y agricultura con inclusión de bofedales.

Por otra parte, la mapificación de los bosques de *Polylepis* no fue satisfactoria. Estos bosques

no pudieron diferenciarse completamente de los matorrales aledaños. Ambos fueron clasificados juntos, como una sola unidad. En la zona de vida bosque húmedo Montano, los bosques de *Polylepis* no pudieron ser discriminados. La clasificación automática los agrupó junto con los matorrales densos o ralos. Por encima de los 4 000 m de altitud, en la zona de vida páramo muy húmedo Subalpino, esta clase correspondió en su mayoría, aunque no exclusivamente, a los bosques de *Polylepis*.

CONCLUSION

La clasificación digital permitió obtener unidades como: Matorral denso con inclusión de bosques de *Polylepis*, matorral ralo con inclusión de bosques de *Polylepis*, vegetación herbácea o cespitosa densa (pajonal), vegetación herbácea o cespitosa rala y agricultura con inclusión de bofedales.

Para la zona de estudio, la mapificación de los bosques de *Polylepis*, empleando imágenes MSS LANDSAT, analizadas digitalmente, no fue satisfactoria. Los bosques de *Polylepis* no pudieron diferenciarse completamente de los matorrales aledaños. Ambos fueron clasificados juntos, como una sola unidad.

RECOMENDACIONES

Convendría realizar otros estudios de naturaleza similar empleando datos TM LANDSAT o HRV SPOT, los cuales tienen mejor resolución y podrían dar resultados de mayor detalle.

Agradecimientos. Los autores agradecen al Ing. Percy Sorogastúa por las sugerencias realizadas acerca del método del trabajo. Asimismo, a la Ing. Flor Neyra por el dibujo de los mapas, y a todas las personas que de una u otra manera colaboraron con el presente estudio.

Figura 2. Mapa de vegetación natural altoandina obtenida a partir de la imagen clasificada digitalmente y filtrada mostrada en la Fotografía 3.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Arce, R.

1991 Distribución geográfica y situación actual de los *Polylepis* en los departamentos de Ancash y Lima. Tesis M.S., UNALM, Lima.

Barreda

1951 Los bosques de Quinual en la cordillera occidental de la provincia de Cajatambo. Lima, Ministerio de Agricultura. 9 p.

CDC

1987 Conservación *in situ* en Perú. Un estudio de caso. Recursos Genéticos Forestales (FAO) Roma. Informe No. 15. p. 33-21.

Herrera, F.

1943 Sinopsis de la flora del Cusco: género *Polylepis*. Lima, Boletín del Museo de Historia Natural 7 (26/27): 219-228.

López, J.

1990 Procesamiento digital de imágenes. Bogotá, IGAC. 30 p.

Malleux, J.

1975 Mapa forestal del Perú. Memoria explicativa. Lima, UNALM. 161 p.

Montenegro, J. *et al.*

1966 Reconocimiento exploratorio de las asociaciones vegetales de la cuenca del río Huaura, Lima, Instituto de Investigaciones Forestales UNALM.

ONERN

1977 Uso de sistemas de percepción remota. Evaluación del potencial de la palmera Aguaje en la selva del Perú. Lima, ONERN. 34 p.

ONERN

1989 Evaluación de los recursos naturales de la microregión de Yauyos. Lima, ONERN.

Ponzoni, F.; Carvalho, V. de

1988 Processamento digital aplicado a vegetacao. Sao José dos Campos (Brasil), INPE.

Pretell, J. *et al.*

1985 Apuntes sobre algunas especies forestales nativas de la sierra peruana. Lima, Proy FAO/Holanda/INFOR p. 83-93.

Saavedra, C.; Gren, K.

1987 El Bosque Nacional de Tumbes - Perú; aplicación de imágenes de satélite en la evaluación de hábitats para primates. Boletín de Lima, (51): 81-87.

Siltanen, M. *et al.*

1987 Evaluación de la producción de biomasa en función al suelo en cinco rodales de *Polylepis* incana (Perú), Proy ARBOLANDINO. 39 p.

Simpson

1979 A revision of genus *Polylepis*. Smithsonian Institution Press, Washington. 62 p.

Urcuhuarangas, F.

1990 Los suelos de los bosques de Queñuales (*Polylepis* sp). Revista del INIAA, Lima, 2 (7): 30-31.